

Boekbespreking

Onder redactie van I. Janse
en H. J. M. van Mossevelde

*Doelmatigheidsbeheer met behulp van
kerntakenbudgettering*

*Een praktisch instrument voor het
management*

Kluwer Bedrijfswetenschappen, De-
venter, 1989; 200 pp.
Prijs f 69,50

Een vlot geschreven boek over een
toch wel taaie materie. Onder doelma-
tigheidsbeheer wordt verstaan 'de wij-
ze waarop besturing en toezicht plaats-
vindt (en in de organisatie is verankerd)
op de optimale aanwending van mid-
delen ter realisatie van de organisa-
tiedoelstellingen'.

Onder kerntakenbudgettering verstaan
de schrijvers 'Een instrument voor de
leiding van een organisatie voor de fi-
nancieel-economische besturing en
beheersing van de uitvoering van voor-
af overeengekomen afspraken. Hierbij
worden relaties gelegd tussen de te le-
veren of geleverde prestaties (output)
en de daarvoor te maken of gemaakte
kosten (input), voorzover deze door de
budgethouder kunnen worden beïn-
vloerd. Kerntakenbudgettering vindt
plaats op het niveau van (sub)kernta-
ken'. In de inleiding van het boek wordt
al aangegeven dat de toepassing met
name op het gebied van (semi)overheid
en non-profitorganisaties ligt. Als doel-
groep voor het boek wordt een breed
scala van financieel-economische des-
kundigen en zij die daartoe worden op-
geleid genoemd. Beperving tot het toe-
passingsgebied is noodzakelijk en dan
nog alleen voor de grote ambtelijke or-
ganisaties. Na hoofdstukken over be-
staande beheersingssystemen, bestu-
ringsfilosofieën en het begrippenkader
worden in de hoofdstukken 5 en 6 de
methodiek alsmede de cyclus van
kerntakenbudgettering besproken.
Kerntakenbudgettering behelst syste-
matische vastlegging van opbrengsten
en kosten van uit het bedrijfsplan afge-

leide kerntaken. Per bedrijfsonderdeel
geschiedt dit bijvoorbeeld naar groep
van werkzaamheden.

De schrijvers voeren de PVE (= presta-
tieverantwoordelijke eenheid) in en be-
ginnen met de registratie van de door
de PVE uit te voeren doelstelling, reke-
ning houdend met het daarbij behoren-
de budget. Uit terechte pragmatische
redenen vindt volgens de schrijvers
geen doorbelasting van kosten tussen
PVE'n onderling plaats.

Helaas wordt te makkelijk voorbijge-
gaan aan:

- 1 de keuze c.q. vaststelling van indivi-
duële kerntaken en
- 2 de interdependentie tussen de diver-
se PVE'n voor hetgeen de invloed
van de werkzaamheden van de ene
PVE op de doelstelling van de ande-
re PVE betreft.

Bij non-profitorganisaties is dit waarlijk
geen sinecure, maar een probleem dat
niet simpel met het nemen van 'arbitrai-
re maatregelen' kan worden opgelost.
Met tal van cijfervoorbeelden wordt de
zienswijze van de auteurs toegelicht.
De relatie tussen bedrijfsplan/kernta-
kenbudgetten/totaalbegroting wordt
op systematische wijze uit de doeken
gedaan. Helaas ontbreekt het handvat
hoe het kerntakenbudget (georiënteerd
op het stelsel van baten en lasten) in de
bij overheidsinstanties gehanteerde
kameralistische boekhouding (comp-
tabiliteitswet) moet worden ingepast.

Vervolgens wordt beschreven hoe de
budgetteringscyclus wordt opge-
bouwd, hoe tussentijdse budgetaan-
passingen verwerkt kunnen worden en
op welke wijze tot invoering van kernta-
kenbudgettering kan worden overge-
gaan. Een goede zaak is dat de schrij-
vers aandacht hebben besteed aan het
beheer c.q. onderhoud van het, toch
wel met bureaucratische beginselen
doorspekte systeem van kerntakenbe-
heer en budgettering. Het boek bevat
attentielijsten voor de keuze van orga-
nisatieadviseurs, ten behoeve van de
begeleiding van de invoering van der-
gelijke systemen. Dit zal de lezer niet
verbazen als hij weet dat de auteurs (in
totaal acht) werkzaam zijn bij een ad-
viesbureau.

Samengevat is sprake van een zakelijk
geschreven boek dat op goede wijze
invulling geeft aan de bestaande pro-
blematiek van beheersing van geld-
stromen binnen non-profit c.q. grote
ambtelijke organisaties. In deze rich-
ting – en ook in het onderwijs in deze
sfeer – zal het boek zeker zijn weg
vinden.

Drs. J. L. Hagens

Drs. J. L. Hagens,
registeraccountant. Divisiedirecteur
bij Koninklijke Bijenkorf Beheer.
Universitair docent accountancy aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam.